

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511876

No. 3, Anno 2017 – Article 13

Acque sacre e acque profane nei luoghi del non-ritorno: le immagini dell'archeologia

Isabella Marchetta[✉]
Independent scholar

Abstract: Preferential sites of social and anthropological analysis for the archaeologist, the cemeteries become an important source of cultural contact with the ancient world. In the ritual of burial between the IV and the VII century, we note a symbolic genesis of graves objects as effect of cultural fusion during the migrations and affirmation of Christian practices. Water certainly preserved a primary role: by way of natural mother, it was birth and eternal rebirth in the circle of the life and the death. In the late antiquity the water's theme, in its meaning of life, purification and death, had a distinctive sign in the continuous presence of flagon and small closed forms in the graves. Through the analysis of the pottery, the images of the archaeology, the ritual value is considered with different suggestions.

Keywords: ceramica dipinta tardoantica, battesimo, *Refrigerium*, fibula, acqua sacra

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Address: Independent scholar (Email: isabella.mt@libero.it).

*Il corso della vita fluisce lentamente
Con la musica di mormoranti acque,
con il suo trasporto di estatica gioia.
Soltanto le sue onde alleviano il peso del Passato,
con il loro inquieto incalzare
raddrizzano le tortuose vie della vita.
La loro risonanza
scioglie i grovigli della rete della vita,
purifica ogni contaminazione
e travolge il tedio.*

(R. TAGORE, *Il libero Sentiero, da Poesie di Speranza e di Vita*) **

1. METAFORE DIVINE

Sorgente di Vita, mezzo di purificazione, luogo di rigenerazione: l'acqua tiene e mantiene in sé questi tre significati, immutati e immutabili, per tutta la storia dell'uomo.

È potenza cosmica: si esce dall'acqua del grembo materno abbandonando quella vita e si rinasce a nuova vita.

Non meraviglia, quindi, che nell'ambito della ritualità funeraria, l'acqua abbia un ruolo vivido: la vita e la morte come ritorno all'origine in un processo circolare.

È il seme della cristianità. Un'eternità fatta di essenza come l'origine.

I Testi Sacri cristiani si aprono e si chiudono, dalla creazione del mondo alla sua rinascita, con l'immagine dell'acqua. Nella Genesi (1.2), all'atto-principio della creazione, «lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque» e nell'Apocalisse, dove nella Nuova Gerusalemme «il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo» «procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello» (22.1).

È principio della vita e ritorno alla vita.

L'acqua nel VI-VII secolo ritorna centrale nei riti funerari. Reinterpretata, forse, ma uguale a sé stessa con il carico del suo valore intrinseco, arricchito di un nuovo spirito religioso.

L'approccio sacro in senso cristiano, che l'archeologia ha applicato ai manufatti del periodo, ha attribuito alle brocche in tomba un riferimento diretto al Battesimo. Pur motivandolo con ragioni iconografiche molto valide che ne ricompongono coerentemente il senso rituale¹, ne ha tralasciato, forse, il retaggio arcaico nelle culture popolari favorendo una troppo immediata trasposizione in metafora cristiana.

Pur se il Battesimo si ricongiunge metaforicamente all'acqua riconsacrata e le brocchette sono contenitori di acqua posti presso il capo, non è altrettanto ovvio che esse riportino al Battesimo. E soprattutto, non appare conseguente che le brocchette siano gli oggetti stessi del Battesimo, intesi come selezionati in vita e deposti in morte per volontà del defunto stesso.

La lettura di un tale progetto necessita di maggiori indizi.

L'archeologia ci mostra e ci dimostra una polisemia di rituali che fondono, contestualmente, acqua sacra o sacralizzata e acqua profana.

Nel 'Dizionario dei Simboli', ormai trentennale ma ancora ristampato, si sottolinea un importante discrimine tra acqua sterile e acqua fecondata con un riferimento al mito narrato da Esiodo nella *Teogonia*. La terra genera *Pontos*, il mare sterile «senza piacere», ma è poi l'amore con il figlio Urano che genera l'oceano dagli immensi abissi. È l'amore quindi, secondo Esiodo, che sancisce la differenza tra acque fertili e acque sterili², ovvero tra sacre e profane.

Con un ulteriore affondo tra superficie e fondo, pelle e intimo, tra acqua che nutre ciò che è terra e ciò che è anima.

*A. Bose (ed), *Canti e poesie scelte di R. Tagore*, trad. di G. Ottonello, GTE Newton, 1993, p. 43.

¹ Da ultimo si veda PAPPARELLA 2012 con la bibliografia relativa pregressa.

² CHEVALIER, GHEERBRANT 2014^r, p. 10.

L'acqua consacrata è quindi fertile, quella profana, prima dell'amore, è generatrice: l'amore è l'elemento che trasforma l'acqua e le dà la profondità dell'interiorità.

È debito ricordare la descrizione di Ovidio, nel *Veneralia* (*Fasti*, 133-164), del bagno sacro della statua di Venere (madre di Amore), a primavera, e della resa fertile di quelle stesse acque, così sacralizzate e pronte per l'immersione delle giovani spose divenute feconde dopo il bagno sacro. Un accento continuo sulla rigenerazione e un riferimento parallelo ai riti di passaggio di *status* delle fanciulle che 'morivano' come bambine e 'rinascevano' come giovani progenitrici.

Nella cristianità, il Battesimo traspone questi concetti rivestendoli dell'amore di Dio, con lo Spirito Santo³, che attraverso il suo Figlio Unigenito si è fatto carne quale porta tra metafisico e fisico (fig. 1). È chiave di lettura per un mondo concreto che necessita di trasposizioni materiali.

Un'educazione al passaggio da terreno a ultraterreno: è così che la dottrina si fa escatologia.

La comparsa delle brocchette presso il cranio, nelle tombe tardoantiche, si avvia alla fine del V secolo, divenendo sistematica nel VI e perdurando ancora nella seconda metà del VII.

Un momento transitorio per la diffusione del cristianesimo poiché ancora, soprattutto nelle campagne, ci si nutriva di culti agresti e viveva un sostrato scaramantico di ritualità non ancora sopito neppure nel Medioevo.

Streghe, vampiri e *revenants* diventano lo specchio fedele di un *background* della morte (con riflessi nella vita, naturalmente) ancora arcano e legato all'ignoto, accanto a quello associato alla Verità del Verbo.

³ Il Battesimo inizialmente racchiudeva un doppio momento rituale, prevedendo l'accettazione di Cristo e la Sacra Unzione (confermazione), quindi pienezza divina, accoglienza nella Chiesa e discesa dello Spirito Santo. Solo nel XV secolo si canonizzarono due distinti sacramenti, intesi come incrementalmente livelli di crescita nel cammino cristiano (Battesimo e Cresima).

Come quando ci balena per un momento di non passare sotto la scala, da uomini di scienza o di fede, o custodiamo per folclore un cornetto rosso che scaccia il male o, ancor di più, la sfortuna.

Delle brocchette in tomba, quindi, si discute l'intento reiterato.

E se il Battesimo è il rito cristiano per eccellenza, non per forza questo diventa rappresentativo nell'idea della morte e nella ritualità a essa legata.

Le scienze sociali ci hanno suggerito, con molti studi, che i mondi legati ai nostri istinti primordiali (e la paura della morte è un istinto ancestrale umano) hanno tempi ben più dilatati dei percorsi culturali, sopravvivendo inconsciamente molto più a lungo dei cambiamenti socio-culturali.

Sulla griglia delle persistenze rituali (che definisco 'profane' come antonimo di cristiano), il nuovo culto vi si è iscritto perché ha mutuato questa sottile, ma incisiva, linea 'naturalmente fervida'.

Gli oggetti e il loro attuale studio, ormai 'tafonomico', esemplificano questo processo, comparando testimoni di rituali legati alle pratiche funerarie diversificati nell'ambito della stessa necropoli, indizio di uno stato ancora disorganico del senso di rappresentatività oltre la vita.

L'analisi che segue si riferirà a nuclei di tombe, e relativi oggetti, studiati in siti della Basilicata (Lavello - PZ - e Matera) e nel più noto cimitero molisano di Campochiaro (CB), non mancando, però, anche di considerare i dati del patrimonio edito.

2. ANALISI DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI NEI CONTESTI CAMPIONE: RICONGIUNGIMENTO CON IL SACRO

Nelle tombe dei cimiteri di VI-VII secolo, l'acqua, come immagine metaforica privilegiata (insieme al fuoco), riceve un patrimonio spirituale primitivo caricandosi, con accezione prevalente nella letteratura

archeologica, dell'eredità figurata del Battesimo per mezzo dell'assidua presenza di brocche e brocchette in tomba, deposte presso il cranio dell'inumato.

'Ma la brocchetta corre su un filo'- potremmo dire; un filo che ha come contorno l'acqua sacralizzata e l'acqua profana, aggettivi che sono andati impregnandosi di valore cristiano.

Non di certo il tema può essere qui investigato in ogni suo aspetto, dalle origini del culto alla tarda antichità, ma una lieve digressione al V secolo può costituire un utile aggancio al 'percorso dell'acqua sacralizzata' fino al VII secolo.

Il più antico rito pagano dell'abluzione delle mani trova ancora attestazioni tra il V e il VII secolo attraverso la presenza di padelle, bacili e brocche, precipuamente metalliche, nelle tombe romanze e germaniche. Tra i reperti custoditi nel Museo Ridola di Matera, una caldaia e una brocca, riferibili al VI secolo, riportano evidentemente a questa ritualità che D'Andria associa al mondo gotico, e comunque alla sfera orientale⁴ (fig. 2). È il gesto del bagno sacro che poteva avvenire dopo il lavaggio del corpo del defunto, o dopo il pasto rituale in suo onore. Un'eco sacrale di purificazione che si trova ripetuta nel Battesimo quale «lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo» (Tt 3,5), ma che non ne è direttamente riferibile.

Come ha osservato Cornelia Rupp, nelle sue considerazioni su questo tipo di manufatti rinvenuti nelle tombe della necropoli di Nocera Umbra, la presenza di queste auliche suppellettili è intesa come consapevole esibizione di stato sociale⁵, mentre per M.C. Carretta, che ha esaminato l'intero nucleo del vasellame in bronzo dell'Italia, bacili, brocche e padelle

⁴ D'ANDRIA 1978, p. 63.

⁵ RUPP 1996, p. 37.

in bronzo sono legati all'acqua profana pur in accordo con una multiforme ritualità⁶. Concorre alla tesi la presenza di alcune iscrizioni in bacili e padelle provenienti da contesti europei, riferite alla salvezza divina, diversamente da quanto accade nel nostro territorio dove la ricorrenza del sacro è nulla. Sul tema, ulteriore elemento di chiarificazione diviene l'analisi delle iscrizioni di Colussa che, pur nata a proposito della padella di Cividale del Friuli, genera una lunga discussione sul significato di tali iscrizioni. Il latinista dimostra, proprio attraverso il loro esame critico, l'uso profano della padella, proponendola come un dono per la giovane sepolta più che come commissione funeraria⁷.

Inoltre evidenzia che la ripetitività della formula «usalo in buona salute (...) per molti e begli anni», attribuita a una serie di *situlae* copte (oltre che a molti gioielli), individua una strada profana per il rito ancora nel VI-VII secolo, cronologia definita dagli oggetti stessi.

Le considerazioni, allora, tendono a muoversi proprio da queste note: è ancora un'acqua profana quella in tomba, un'acqua che mantiene la sua metafora di purificazione, ma lontana dalla salvezza divina del 'lavacro' battesimale.

Muti, gli elementi vascolari hanno rivendicato, quali ipotesi interpretativa più accreditata, la funzione di contenitori per l'acqua battesimale o un riferimento diretto a essa: si tratta principalmente di brocchette e anforette in molte varianti tipologiche, dimensionali e decorative deposte, quasi sistematicamente, alla testa dell'inumato.

Nella mole dei dati a disposizione si nota certamente la variabile sostanziale della loro capacità come contenitori di liquidi: nel materano il nucleo, davvero consistente, è costituito da piccole anforette/brocchette con

⁶ CARRETTA 1982, p. 14. Il testo è, per quanto io conosca, il compendio più recente sul tema.

⁷ COLUSSA 2010.

morfologie simili, o comunque facilmente riferibili a varianti di uno o due tipi. Forme chiuse mono/biansate, che contenevano ridotte quantità, la cui produzione può, con tutta probabilità, riferirsi proprio a una volontà funeraria (fig. 3).

Un modello, che riporta ancora al mondo copto, poiché ritrova il suo confronto più calzante nella necropoli di Kellia⁸. Accanto si rileva una seconda tipologia, sempre dal lungo collo, ben differente come produzione e geometrie, ma anch'essa di precipua ragione funeraria: la forma Boninu 1971/72 in sigillata africana prodotta in Tunisia centrale, ispirazione per numerose produzioni locali, tutte riscontrate in tomba⁹ (fig. 3A).

Di rottura morfologica è la brocchetta piriforme del materano (fig. 3B) che sviluppa però assonanze di tipo 'evolutivo' con una seconda (fig. 3C), che poi diviene matrice per le restanti (fig. 3D).

Per la brocchetta in sigillata africana, e imitazioni locali, si censisce una mappa dei rinvenimenti tra la Calabria Jonica e la Sardegna oltre al caso lucano citato. Per il tipo, su alto piede con ansa a S rovesciata e lungo collo cilindrico, si constata maggiore capillarità di diffusione nella Campania sud-occidentale, Puglia nord-orientale e Calabria Jonica con un centro propulsore, per l'archetipo di derivazione, identificato in Abruzzo e omologato alla produzione principalmente sulla base decorativa. Il circuito delineato che non sembra prevedere una comune *koinè* culturale, né certa attestazione di canonici scambi di altre merci, certamente può vedere nella chiave simbolica rituale l'elemento motore di diffusione.

In sintesi, seguendo un processo di astrazione ma basato sull'analisi ragionata dei dati, sembrerebbe che l'importazione degli archetipi africani, connessi ai cerimoniali funerari, e la loro imitazione locale alludano a un

⁸ STAFFA, PELLEGRINI 1993, nota 196.

⁹ Sul tema, con la seriazione delle forme e la loro descrizione analitica si veda MARCHETTA 2015a con la relativa bibliografia di confronto.

rituale molto consolidato. Lo era tanto da dettare l'esigenza di sovrapporre, al ciclo produttivo originario, uno di botteghe locali per poter soddisfare la richiesta del mercato. Si tratterebbe però di tipi vascolari discostati dal rito simbolico del Battesimo in tomba.

Alle brocchette in sigillata africana, e imitazioni, è stato attribuito un legame diretto con il *Refrigerium*¹⁰, e alcune interessanti osservazioni di F.R. Stasolla estendono la pratica ai recipienti chiusi più capienti, che non di rado hanno restituito resti di pasto o appaiono fumigati per esposizione a riverbero seppur prodotti in argille depurate¹¹.

La valenza sacra assegnata al *Refrigerium*, nella sua accezione linguistica ancor prima che rituale, è discussa in maniera approfondita da P.A. Gramaglia, nel suo commento a *De Testimonio Animae* di Tertulliano, che in una lunga e ricca nota sottolinea come il significato stesso del termine sia mutato dalle origini cristiane all'approfondimento della disciplina religiosa ponendo agli antipodi interpretativi il senso biblico originario di rinfresco corporeo proprio in Tertulliano e quello escatologico nelle pagine del Vangelo di Luca.

Se per Tertulliano il *Refrigerium* è benessere e sollievo perché le anime, essendo corporee, possono godere e gioire¹², per Luca l'acqua refrigera dai tormenti nella morte dell'ingiusto: il ricco pregava Abramo «manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in queste fiamme» (Luca 16,24).

Ora vale la pena chiedersi se poi quelle piccole brocche/anfore in tomba potessero essere riferibili a quelle poche gocce salvifiche per le anime dei morti, in attesa negli antri della terra scura, della luce divina.

¹⁰ LISSIA, ROVINA 1990, p. 89.

¹¹ STASOLLA, MARCHETTI 2010, p. 133.

¹² Tert. *De Resurrectione Mortuorum* 17,1-2. GRAMAGLIA 1981, p. 185.

Il *Refrigerium*, interpretato, quindi, come 'cura fisica' dell'anima, si mantiene una pratica volta ad agevolare il cammino del defunto nell'aldilà con una intesa pragmatica, lontana ancora dal senso escatologico di riscatto di fronte a Dio.

In questo senso il distacco rituale con gli esemplari deposti sbreccati e con chiari segni di utilizzo personale del defunto quand'ancora in vita, riportato come attestazione di sacralità dell'acqua contenuta associabile a una scelta operata durante il Battesimo e protratta in tomba¹³, viaggia sulla medesima scia di concetto: un elemento personale del defunto, un dono, da portare come fagotto 'allietante' nell'aldilà, e nel contempo un elemento di cura devota per chi l'ha deposto.

Nella necropoli di Campochiaro, la T20/Vicenne ha restituito una brocchetta dipinta a fasce rosse, all'esterno della tomba, al di sopra del riempimento della fossa (fig. 4). Caso unico nel contesto, attiene alla sfera del 'profano' nel culto dei morti, come anche i resti di pasto, pur non frequenti, hanno mostrato per altre deposizioni nella stessa necropoli¹⁴. Tuttavia i residui di banchetto erano tumulati insieme al defunto, mentre la brocca posta esternamente è una testimonianza di libagione, svolta in maniera inconsueta in un contesto che ha restituito una gamma differenziata di rituali legati alle forme vascolari: vasetti in ceramica non-tornita posti sempre ai piedi dei defunti, brocche dipinte e prive di decorazioni poste in associazione con i suddetti vasetti presso i piedi, e solo pochi casi di brocche uniche presso il cranio¹⁵.

In generale pochi sono stati i simboli cristiani presenti in questo cimitero riferito a una popolazione nomade, appena stabilizzata nella piana di

¹³ PAPPARELLA 2012, pp. 239-240, cui si rimanda per i riferimenti bibliografici precedenti sul tema.

¹⁴ CEGLIA, MARCHETTA 2012.

¹⁵ MARCHETTA 2015b.

Bojano, che ancora si rifletteva nelle credenze sciamaniche e nell'arianesimo. La deposizione delle brocche presso il cranio o la spalla del decesso in questo caso deve ascrivere un messaggio non cristianizzato. Un messaggio ricollegato all'acqua (non vi è riscontro di altri liquidi nei contenitori), all'acqua purificatrice e salvifica, soprattutto se non associata a resti di pasto nella fossa, come la brocca esterna alla tomba.

Nel contempo sembra di grande efficacia la testimonianza, già resa nota¹⁶, della brocca di Lavello-II Finocchiaro (T40/S241), poiché volutamente deposta inclinata sul capo del defunto come nell'atto dell'infusione¹⁷(fig. 5).

È questo un cimitero, databile alla prima metà del VII secolo, che riporta numerosi elementi di simbolismo cristiano: una croce astile, una fibula a cassetta con iconografia legata agli angeli e invocazione al Signore (*Zoe e Kyrie*), una fibula a forma di cervo, ma solo in 4 delle 27 tombe con corredo (su un totale di 80 tombe totali) compaiono brocche di media capacità e trilobate. Rimane quindi un dato differenziato rispetto a quello più comune delle brocchette materane, di gran lunga più numerose delle brocche di maggiori capacità. Il dato si incrocia, comunque, con l'ipotesi che si tratti di un cimitero 'di frontiera' per un avamposto longobardo, come i corredi d'arme sembrerebbero testimoniare, tenendo conto di tutte le questioni del caso. A differenza dei corredi del nucleo materano connotatisi come romanzi.

Il culto delle acque in senso rigenerativo si assomma, insomma, ancora nel VII secolo a quello più strettamente cristianizzato di nuova vita nel Cristo, ma con accezione ancora fortemente mistificata: rientra tra le pratiche cerimoniali volte al sostegno materiale del decesso nel suo

¹⁶ CIRIELLO *et alii* 2015, p. 121.

¹⁷ È stata rinvenuta inclinata con l'ansa sollevata in una deposizione in ambiente aperto. Se fosse caduta per movimenti naturali, avrebbe rotolato per il peso dell'ansa.

cammino tra terra e cielo. È acqua sacra, o meglio sacralizzata, un nuovo indispensabile corredo per i defunti. Patricia Hidioglou definisce l'acqua «legata al mondo futuro», e sottolinea che, nelle discipline monoteiste, «aspersioni, abluzioni, immersioni costituiscono pratiche reali di purificazione, ma sono anche le metafore di un pensiero profetico. Questi due modi di purificazione, morale e fisica, appaiono di fatto indissolubili nel sistema biblico del puro e dell'impuro»¹⁸ e, occorre aggiungere anche, nel sistema a flusso continuo, tipico del mondo antico, dei passaggi di *status* nella vita e nella morte.

3. CONCLUSIONI.

Luoghi privilegiati di analisi socio-antropologica, i cimiteri per l'archeologo divengono una fonte preziosa di interazione culturale con il mondo antico.

La lettura dei record archeologici pone da sempre numerosi interrogativi sui rituali *post-mortem* legati alle personali cure dei defunti da parte dei suoi cari.

Tra il IV e il VII secolo si assiste nel rituale di sepoltura a una nuova genesi simbolica degli oggetti in tomba frutto in maturazione dell'incontro di civiltà a seguito delle migrazioni e della piena affermazione delle pratiche cristiane.

Non stupisce, alla luce di numerose analisi a tema differenziato, l'emergere sostanziale di comune adesione a primigeni simboli che vanno connotandosi in maniera multiforme.

Tra questi certamente l'acqua mantiene un ruolo primario nella sua accezione di vita, purificazione e nel viaggio stesso verso la morte: madre

¹⁸ HIDIROGLOU 2007, p. 19.

dalla nascita è madre anche nei rituali funerari per il decesso e per chi l'accompagna nell'intraprenderne il viaggio di non-ritorno.

In particolare il tema dell'acqua quale fonte di purezza trova, nella tarda antichità, una peculiare testimonianza nella presenza costante di brocchette e piccole forme chiuse nelle sepolture con una ricorrenza pressoché totale.

Specchio di una sete di verità e purificazione, che prende il via forse dall'approfondimento dei temi cristiani, trova un forte retaggio arcano in ritualità pagane.

Mediante l'analisi delle forme vascolari, le immagini dell'archeologia, si è tentato di analizzare il senso del rito finora ricollegato al Battesimo, ma che sottace una ben più articolata densità di significato.

Le poche gocce d'acqua contenute nelle anforette/brocchette (di ridotta capacità), forse plasmate appositamente per il rituale funerario, vanno assumendo, in quest'ottica, connotazioni profondamente escatologiche ma rientrando, comunque, nella scia delle pratiche di agevolazione del viaggio ultraterreno per il defunto e divenendone essenziale 'equipaggiamento'. Lontano, quindi, dall'accezione strettamente legata al sacramento battesimale, sembrerebbero mantenere il medesimo significante che ha connotato la sacralità dell'acqua: quello di strumento rituale per alleviare il cammino del decesso nel suo viaggio *post-mortem*.

Con un salto temporale mi piace chiudere il contributo sottolineando che tuttora l'acqua detiene forte la demarcazione interiorità/esteriorità, sacro/profano, tempo/tempo sacro, puro/impuro, proiettandosi, come spesso è stato osservato, a essere nuovamente divinizzata, perché carente o inquinata, perché ancora taumaturgica o refrigerante per lo spirito e per il corpo. È però acqua democratica, pratica, da usare.

Il ciclo dell'eterno ritorno (dell'acqua) vive, negli eventi odierni legati alle mutate condizioni climatiche, interruzioni pericolose che affacciano (in paradosso) inconsolabile il timore della morte come cessazione, perché

sempre più scevra di fede. Ed è proprio l'immutabilità di questo istinto umano primigenio che ancora nel 2016 si trova a raccontare di cibo e morte¹⁹:

*Semplicemente non credo
che tu sia lì:
a marcire con i vermi.
Ché la tua materia era ben altra:
sei di pane appena sfornato,
rassicurante, caldo, croccante,
morbido e bianco.
Preferisco che sia io
A mangiarti ogni giorno
E non loro*

Il Tuffatore di Poseidonia, oggi, non si librerebbe più atletico, quasi sospeso, dal mondo terreno a quello ultraterreno iniziatico. Sarebbe assolutamente spaventato da quella profonda vasca d'acqua (fig. 6).

¹⁹ *Nostalgia*, Rossana Atzori, 2016.

BIBLIOGRAFIA

CARRETTA 1982: M.C. Carretta, *Il catalogo del vasellame bronzeo italiano Altomedievae*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1982.

CEGLIA, MARCHETTA 2012: V. Ceglia, I. Marchetta, *Alcuni inediti manufatti dalla necropoli di Vicenne a Campochiaro*, in C. Ebanista, M. Rotili (edd.), *La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni: nuovi popoli dall'Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere 16-17 giugno 2011), Tavolario Edizioni, Napoli 2012, pp. 217-238.

CHEVALIER, GHEERBRANT 2014: J. Chevalier, A. Gheerbrant, *Dizionario dei Simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri*, Rizzoli, Trebaseleghe (PD) 2014.

CIRIELLO *et alii* 2015: R. Ciriello, I. Marchetta, A. Bruscella, A. Santarelli, D. Marinelli, *Nuovi dati su Lavello altomedievale: acquisizioni recenti e prospettive di ricerca*, C. Ebanista, M. Rotili (edd.), *Aristocrazie e società fra transizione romano-germanica e alto medioevo*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 13-14 giugno 2012), Tavolario Edizioni, San Vitaliano (NA) 2015, pp. 109-124.

COLUSSA 2010: S. Colussa, *L'iscrizione greca del recipiente e padella della tomba 21*, in I. Ahumada Silva (ed), *La collina di San Mauro a Cividale del Friuli. Dalla necropoli longobarda alla chiesetta bassomedievale*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2010, pp. 203-212.

D'ANDRIA 1978: F. D'Andria, *La documentazione archeologica negli insediamenti del materano tra tardoantico e alto medioevo*, in C.D. Fonseca (ed.), *Habitat-Strutture- Territorio*, Atti del III Convegno Internazionale di Studio sulla Civiltà Rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia (Taranto-Grottaglie, 24-27 settembre 1975), Congedo Editore, Galatina (LE) 1978, pp. 157-164.

GRAMAGLIA 1981: P.A. Gramaglia (ed.), *Quintus Septimius Florens Tertullianus, La testimonianza dell'anima*, Edizioni Paoline, Roma 1981.

HIDIROGLOU 1994: P. Hidiroglou, *Acqua divina. Miti, riti, simboli*, Edizioni Mediterranee, Roma 1994.

LISSIA, ROVINA 1990: D. Lissia, D. Rovina, *Sepolture tardoromane e altomedievali nella Sardegna nordorientale*, in *Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo*, Atti del IV convegno sull'archeologia tardoromana e medievale (Cuglieri, 27-28 giugno 1987), Editrice S'Alvure, Oristano 1990, pp. 75-100.

MARCHETTA 2015a: I. Marchetta, *Elementi vascolari nei corredi funerari altomedievali lucani (V-VII secolo): riflessioni su morfologie e consuetudini rituali*, «Albisola» LVII, 2015, pp. 131-143.

MARCHETTA 2015b: I. Marchetta, *Ceramica ed ethnos nelle tombe di Vicenne: il rituale funerario attraverso l'analisi del corredo vascolare*, in E. Cirelli, F. Diosono, H. Patterson (edd.), *Le Forme della Crisi, Produzioni ceramiche e commerci nell'Italia centrale tra romani e longobardi (III-VIII secolo)*, Atti del Convegno (Spoleto–Campello sul Clitunno, 5-7 ottobre 2012), Ante Quem, Bologna 2015, pp. 663-672.

PAPPARELLA 2012, C.F. Papparella, *Acqua e contenitori: simbologia e significato nella Cristianità*, in A. Calderone (ed), *Cultura e religione delle acque*, Atti del Convegno interdisciplinare (Messina, 29-30 marzo 2011), Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2012, pp. 235-243.

RUPP 1996: C. Rupp, *La necropoli longobarda di Nocera Umbra (Il Portone): l'analisi archeologica*, in L. Paroli (ed), *Umbria Longobarda. La necropoli di Nocera Umbra nel centenario della scoperta* (Catalogo della Mostra), De Luca, Roma 1996, pp. 23-47.

STAFFA, PELLEGRINI 1993: A.R. Staffa, W. Pellegrini (edd.), *Dall'Egitto copto all'Abruzzo bizantino. I Bizantini in Abruzzo (secc. VI-VII)*. Catalogo della mostra (Castello Ducale di Crecchio, CH, 1993), Teramo 1993.

STASOLLA, MARCHETTI 2010: F.R. Stasolla, M.I. Marchetti, *Ceramiche di contesti funerari tardoantichi e altomedievali: aspetti simbolici e formali*, in S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (edd.), *LRCW3*, Bar International Series 2185, Oxford 2010, pp. 131-138

Fig. 1. Iconografia del Battesimo: immersione e discesa dello Spirito Santo (elaborazione dell'autore).

Fig. 2. Suppellettili metalliche custodite nel Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola (Foto di Mario Calia, SBABasilicata).

Fig. 3. Il nucleo delle brocchette/anforette provenienti dalle aree dell'agro materano (disegno di Nicoletta Montemurro; foto di Mario Calia, SBABasilicata).

Fig. 4. Brocche provenienti dalle tombe di Vicenne (disegni di Cornelio Peziosi; foto di Vito Epifani SBAMolise).

Fig. 5. Particolare della tomba 49, con deposizione della brocca inclinata sul cranio del depresso (disegno di Rosanna Volonnino SBABasilicata; foto Archivio SBABasilicata).

Fig. 6. Dipinto del 'Tuffatore', Paestum (da B. D'AGOSTINO, L. CERCHIAI, *Il Mare, la Morte, l'Amore: gli Etruschi, i Greci e l'immagine*, Donzelli, Roma 1999, tav. 25).